

616.2-022.7-053.2: 575.113

**THE INFLUENCE OF THE GENETIC DETERMINED PRODUCTION OF THE
INTERLEUKIN 1B ON THE FREQUENCY OF THE RESPIRATORY INFECTION IN
CHILDREN**

S. A. Levytska, A. I. Gozenko, O. I. Yampol

Bukovinian State Medical University (Chernivtsi)

Ukrainian Scientific Research Institute of Transport Medicine

Summary

An analysis of single nucleotide polymorphism of the interleukin 1 β gene was carried out in 80 children with frequent recurrence of respiratory infection and 35 healthy children. A predomination of the «wild» C-allele among the examinees has been established (63,04 %). A decrease of the share of the heterozygotic CT variant and an increase of the frequency of the occurrence of homozygotes turned out to be typical for children with frequent recurrence of respiratory infection. The absence of «minor» T-allele of C-511T polymorphism of IL-1 β gene in child is the risk factor of the development of frequent recurrence of respiratory infection (OR-3,55; 95 % ДІ-1,42-8,94).

Key words: genetic polymorphism, interleukin 1 β , recurrence of respiratory infection.

ВПЛИВ ГЕНЕТИЧНО ДЕТЕРМІНОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ІНТЕРЛЕЙКІНА 1 β НА ЧАСТОТУ РЕСПІРАТОРНИХ ІНФЕКЦІЙ У ДІТЕЙ

Левицька С. А., Гоженко А. І., Ямполь О. І.

ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м.Чернівці,
Український НДІ медицини транспорту, м.Одеса
alexandryampol@gmail.com

Резюме

У 80 дітей із частими рецидивами респіраторних вірусних інфекцій і 35 практично здорових дітей проведено дослідження однонуклеотидного поліморфізму гена інтерлейкіну 1 β С-511Т. Встановлено переважання «дикого» С-алеля серед досліджуваних (63,04 %). Для дітей із рецидивуючими респіраторними інфекціями характерними виявилися зменшення частки гетерозиготного СТ варіанта і збільшення частоти зустрічання гомозигот. Фактором ризику розвитку частих і пролонгованих епізодів респіраторних вірусних інфекцій у дитини є відсутність «мінорного» Т-алеля С-511Т поліморфізму гена ІЛ-1 β (OR-3,55; 95 % ДІ-1,42-8,94).

Ключові слова: генетичний поліморфізм, інтерлейкін 1 β , рецидиви респіраторних інфекцій.

ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ ИНТЕРЛЕЙКИНА 1 β НА ЧАСТОТУ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ

С. А. Левицкая, А. И. Гоженко, О. И. Ямполь

Буковинский государственный медицинский университет, г.Черновцы,
Украинский НИИ медицины транспорта, г.Одесса

Резюме

У 80 детей с частыми рецидивами респираторных вирусных инфекций и 35 практически здоровых детей проведено изучение однонуклеотидного полиморфизма гена интерлейкина 1 β С-511Т. Установлено преобладание «дикого» С-аллеля среди обследованных (63,04 %). Для детей с рецидивирующими респираторными инфекциями характерными оказались уменьшение доли гетерозиготного СТ варианта и увеличение частоты встречаемости гомозигот. Фактором риска развития частых и пролонгированных эпизодов респираторных

вірусних інфекцій у ребенка являється відсутність «мінорного» Т-аллеля С-511Т поліморфізму гена ІЛ-1 β (OR-3,55; 95 %ДІ-1,42-8,94).

Ключевые слова: генетический полиморфизм, интерлейкин 1 β , рецидивующие респираторные инфекции.

Сила і спрямованість імунних реакцій при формуванні запальної відповіді організму значною мірою є генетично детермінованими і визначаються успадкованими рівнями продукції компонентів імунної відповіді [6], зокрема цитокінів [1].

Оскільки імунний компонент представлений в розвитку будь-якого запального процесу, імунологічні особливості реалізації відповіді організму на вторгнення патогена в дихальні шляхи можуть бути визначальними щодо розршення респіраторної інфекції [8].

Щороку в світі фіксується близько 4,5-5 млн. випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) у дітей, при цьому частка дітей, що часто і тривало хворіють, складає від 30 % до 70 % загальної кількості [5].

В основі генетично детермінованої схильності до розвитку РРВІ у дітей може бути мутація генів, що кодують компоненти імунної відповіді.

Метою дослідження було прогнозування розвитку РРВІ у дітей в залежності від однонуклеотидного поліморфізму гену ІЛ-1 β (С-511Т).

Матеріал і методи дослідження.

Проведене дослідження 115 пацієнтів, поділених на дві групи. Дослідну групу склали 80 дітей, у котрих за даними медичної документації зафіксовано 5 і більше епізодів ГРВІ за останній рік з тривалістю епізоду не менше 7 днів. В контрольну групу ввійшли 35 дітей, у котрих при спостереженні протягом одного року зафіксовано менше п'яти короткотривалих епізодів ГРВІ. За віковим і статевим критеріями групи порівняння були співставні ($\chi^2 = 0,97$; $p = 1,00$).

Матеріалом імунологічного дослідження була сироватка крові. Концентрацію ІЛ-1 β визначали за допомогою діагностичної тест-системи (ООО «Цитокин», Санкт-Петербург, Росія) методом твердофазного імуоферментного аналізу.

Матеріалом молекулярно-генетичного дослідження була ДНК, виділена з лімфоцитів периферійної венозної крові пацієнтів за допомогою наборів реагентів «ДНК-сорб-В». ПЦР-реакцію проводили з використанням Таq-ДНК-полімерази і специфічних праймерів [9]. Ампліфікатор програмували відповідно температурних режимів приєднання праймерів до одноланцюгових ділянок ДНК. При вивченні гена ІЛ-1 β отримували продукт ампліфікації довжиною 305bp від 562-ї до 756-ї пари нуклеотидів промоторної зони. Дискримінацію

алелів проводили за допомогою специфічної ендонуклеази рестрикції AVAI («Fermentas®», Литва) в реакції гідролізу. Рестрикційні продукти ПЛР розділяли електрофорезом в 2 % агарозному гелі в присутності трис-боратного буфера (ТТБ), концентрованого з бромідом етидію. Фрагменти візуалізували за допомогою транслюмінатора в присутності маркера молекулярних мас 100-1000 bp («СибЭнзим», Росія).

Статистичну обробку отриманих результатів проводили з використанням програми «Statistica 6» із підрахунком критеріїв Стьюдента (t) і непараметричного χ^2 [4]. Ідентифікація досліджуваного показника як маркера ризику оцінювали методами клінічної епідеміології за результатами обчислення відношення шансів (OR) [3].

Оскільки мірою генетичної мінливості популяції є доля гетерозигот, проведений розрахунок фактичної та очікуваної гетерозиготності, при цьому очікувана гетерозиготність вираховувалася за правилом рівноваги Харді-Вайнберга [2].

Результати дослідження та їх обговорення.

Встановлено, що «дикий» алель траплявся в більшості досліджуваних (табл. 1): у 63,04 % ($n = 145$) випадків з 230 виділених алелей у 511 позиції промотора гена IL-1 β був цитозин (C), тоді як «мінорний» Т-варіант виділили в 36,96 % ($n = 90$) випадках.

Таблиця 1

Частоти алелів С і Т С-511Т поліморфізму гена IL-1 β

Групи спостереження	С-алель	Т-алель	Статистична обробка
Діти із РРІ, $n = 160$ (%)	107 (66,88)	53 (33,12)	$\chi^2 = 3,31$; $p = 0,07$
Контрольна, $n = 70$ (%)	38 (54,29)	32 (45,71)	

Частота виявлення тиміну в 511 позиції промотора гена IL-1 β була вищою в контрольній групі (45,71 % проти 33,12 % в дослідній групі, табл. 1), проте статистична обробка отриманих результатів не виявила статистично значимої різниці в розподілі показника ($p > 0,05$).

Розподіл генотипів за поліморфним варіантом С-511Т гена IL-1 β серед досліджуваних відповідає очікуваному при рівновазі Харді-Вайнберга (табл. 2). Серед досліджуваних дітей однаково часто були виявлені як гомозиготи

за домінантним С-алелем (42,61 %), так і гетерозиготи (40,87 %; табл.2). При цьому частота гомозигот за «мінорним» Т-алелем виявилася найнижчою і склала 16,52 %.

Частоти генотипів С-511Т поліморфізму гена ІІ-1β

Групи	Генотип			P _C	P _T	H ₀	H _E	D	χ ²	P
	CC	CT	TT							
Діти із РРІ, (n = 80)	41	25	14	0,67	0,33	0,31	0,44	0,42	4,08	0,04
Контрольна (n = 35)	8	22	5	0,54	0,46	0,63	0,5	-0,21	3,44	0,06
Всього	49	47	19	0,63	0,37	0,41	0,47	0,15	0,99	0,32

Примітки:

1. P_C — відносна частота алеля С, P_T — відносна частота алеля Т.
2. H₀ і H_E — фактична і очікувана гетерозиготності відповідно.
3. D — відносне відхилення очікуваної гетерозиготності від фактичної.
4. χ² — критерій справедливості «нульової» гіпотези між фактичною і очікуваною гетерозиготністю.

При аналізі груп дослідження встановлено, що домінуючим генотипом в дослідній групі був гомозиготний СС-варіант (51,25 %). Частки гетерозиготного варіанту генотипу і Т-«мінорного» гомозиготного варіанту у дітей, що часто і тривало хворіють, були меншими та склали 31,25 % і 17,50 % відповідно (табл. 2).

Контрольна група характеризувалася найвищим відсотком гетерозигот (62,86 %; n = 22; табл. 2). Частка гетерозигот вдвічі перевищувала даний показник у дітей із РРІ.

Натомість частоти гомозигот як за СС- (22,86 %), так і за ТТ-варіантами (14,29 %) генотипів в контрольній групі були меншими в порівнянні із відповідними показниками дітей із РРІ (табл. 2).

Аналіз розподілу часток генотипів за поліморфним варіантом С-511Т гена ІІ-1β засвідчив, що в контрольній групі даний розподіл відповідає очікуваному при рівновазі Харді-Вайнберга (табл. 2) при наявній тенденції до збільшення рівня гетерозиготності (p > 0,05). Серед дітей із РРІ відмічене статистично вірогідне зменшення фактичної гетерозиготності (p < 0,05).

Алельний і генотипічний поліморфізм С-511Т гена ІІ-1β як фактори ризику частих і пролонгованих епізодів ГРВІ у дітей

№пп	Потенційний фактор ризику	Основна група С (%)	Контрольна група С (%)	χ^2	p	OR	95 % ДІ
1	Наявність Т-алеля	39 (48,75)	27 (77,14)	8,03	0,005	0,28	0,11-0,70
2	Гомозигота за С-алелем	41 (51,25)	8 (22,86)	8,03	0,005	3,55	1,42-8,94
3	Гетерозиготний генотип	25 (31,25)	22 (62,86)	8,38	0,004	0,31	0,14-0,70
4.	Гомозигота за Т-алелем	14 (17,50)	5 (14,29)	0,18	0,67	-	-

Примітки:

1. С (%) — частота.
2. χ^2 — критерій справедливості «нульової» гіпотези щодо розподілу фактора в дослідній і контрольній групах.
3. OR — відношення шансів
4. 95 % ДІ — 95 % довірчі інтервали показника відношення шансів

Використання методів клінічної епідеміології дозволило засвідчити, що фактором ризику розвитку у дитини частих епізодів ГРВІ, є СС-гомозиготний генотип за С-511Т поліморфізмом гена ІІ-1β (OR-3,55; табл. 3), в той час як наявність «мінорного» Т-алеля даного поліморфізму є протективним фактором (OR-0,28). При цьому носії гетерозиготного генотипу мали менші шанси розвитку частих РРВІ (OR-0,31), в той час як відсутність цитозину в 511 позиції промотора гена ІІ-1β не впливало на частоту і тривалість епізодів ГРВІ ($p > 0,05$; табл. 3).

Таким чином, мутація в 511 позиції промоторної зони гена ІІ-1β є протективним фактором щодо розвитку частих і пролонгованих епізодів ГРВІ у дітей.

Висновки

1. Визначення характеру розподілу С- і Т-алелів простого однонуклеотидного поліморфізму С-511Т промоторної зони гена ІІ-1β виявило переважання цитозину в 511 позиції як серед дітей, що часто і тривало хворіють, так і серед їх практично здорових однолітків. Серед досліджуваних однаково часто зустрічався як гетерозиготний, так гомозиготний за домінантним алелем варіанти генотипу за С-511Т поліморфізмом гена ІІ-1β.

2. Для дітей із рецидивуючими респіраторними інфекціями характерними виявилися зменшення частки гетерозиготного СТ варіанта і збільшення частоти зустрічання гомозигот.

3. Фактором ризику розвитку частих і пролонгованих епізодів респіраторних вірусних інфекцій у дитини є відсутність «мінорного» Т-алеля С-511Т поліморфізму гена ІІ-1β.

Перспективи подальших досліджень. Виявлення факторів ризику розвитку рецидивів респіраторних вірусних інфекцій у дітей дозволить покращити ефективність реабілітаційних та профілактичних заходів.

Література

1. Левицька С.А. Поліморфізм С-590Т гена інтерлейкіну 4 у хворих на хронічні запальні процеси біляносових пазух / С.А.Левицька, Л.П.Сидорчук, В.В.Костенко // Клінічна та експериментальна патологія.-2011.-Т.Х, №2 (36), ч.1.-С.52-55.
2. Лепендіна І.Н. Генофонд населення Белгородської області. Распределение иммунобиохимических маркеров генов / І.Н.Лепендіна, Е.В.Балановська, М.І.Чурносів // Генетика. — 2008. — Т.44, №3. — С.1-15.
3. Флетчер Р. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины / Р.Флетчер, С.Флетчер, Э.Вагнер; пер. с англ. Ю.Б.Шевелева. — М.МедиаСфера, 3-е изд., 2004. — 352 с., ил.
4. Халафян А.А. Statistica 6. Статистический анализ данных. 3-е изд. Учебник / Халафян А.А. — М.: ООО «Бином-Пресс», 2007. — 512 с.,ил.
5. Часто болючі діти / Альбицкий В.Ю., Баранов А.А., Камаєв І.А. [и др.] — Н.Новгород: НГМА, 2003.
6. [Mfuna Endam L.](#) Association of IL1A, IL1B, and TNF gene polymorphisms with chronic rhinosinusitis with and without nasal polyposis: A replication study / L.[Mfuna Endam](#), C.[Cormier](#), Y.[Bossé](#), A.[Filali-Mouhim](#), M.[Desrosiers](#) // [Arch Otolaryngol Head Neck Surg.](#) — 2010. — Vol.136 (2). — P.187-192.
7. RSV respiratory infection in children under 5 y.o.--dynamics of the immune response Th1/Th2 and IgE / W.Gut, K.Pancer, E.Abramczuk [et al.] // Przegl. Epidemiol. — 2013. — Vol.67 (1). — P.17-22
8. [Tewfik M.A.](#) Genetics of chronic rhinosinusitis: a primer / M.A.[Tewfik](#), Y.[Bossé](#), H.[Al-Shemari](#), M.[Desrosiers](#) // [J.Otolaryngol.Head.Neck.Surg.](#) — 2010. — Vol.39, №1. — P.62-68.

References

1. Levitskaya S.A. Polymorphism of the C-590T gene of interleukin 4 in patients with chronic inflammatory processes of the paranasal sinuses / SA Levitskaya, LP Sidorchuk, VV Kostenko // Clinical and experimental pathology.-2011.-Т.Х, No. 2 (36), Part 1.-P.52-55.

2. Lependina I.N. The gene pool of the population of the Belgorod region. Distribution of immunobiozymic gene markers / I.N. Lependina, E.V. Balanovskaya, M.I. Churnosov // Genetics. - 2008. - T.44, No. 3. - S.1-15.
3. Fletcher R. Clinical epidemiology. Fundamentals of evidence-based medicine / R. Fletcher, S. Fletcher, E. Wagner; per. from English Yu.B. Sheveleva. - M.MediaSfera, 3rd ed., 2004. -- 352 p., Ill.
4. Khalafyan A.A. Statistica 6. Statistical data analysis. 3rd ed. Textbook / Khalafyan A.A. - M.: Binom-Press LLC, 2007. - 512 p., Ill.
5. Often sick children / Albitsky V.Yu., Baranov A.A., Kamaev I.A. [et al.] - N. Novgorod: NGMA, 2003.
6. [Mfuna Endam L.](#) Association of IL1A, IL1B, and TNF gene polymorphisms with chronic rhinosinusitis with and without nasal polyposis: A replication study / L.[Mfuna Endam](#), C.[Cormier](#), Y.[Bossé](#), A.[Filali-Mouhim](#), M.[Desrosiers](#) // [Arch Otolaryngol Head Neck Surg.](#) — 2010. — Vol.136 (2). — P.187-192.
7. RSV respiratory infection in children under 5 y.o.--dynamics of the immune response Th1/Th2 and IgE / W.Gut, K.Pancer, E.Abramczuk [et al.] // Przegl. Epidemiol. — 2013. — Vol.67 (1). — P.17-22
8. [Tewfik M.A.](#) Genetics of chronic rhinosinusitis: a primer / M.A.[Tewfik](#), Y.[Bossé](#), H.[Al-Shemari](#), M.[Desrosiers](#) // [J.Otolaryngol.Head.Neck.Surg.](#) — 2010. — Vol.39, №1. — P.62-68.